

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 2 - Febrero 1997

Acumulación de acciones

Competencia sobre los procesos penales pendientes

Polémica sobre el estatuto de los Magistrados del Tribunal Supremo

Declaración de parlamentarios en calidad de imputados

fique; éste lo hace con su carné profesional de abogado; los policías no se dan por satisfechos con tal medio de identificación y deciden inmovilizarlo y cachearlo; obtenido el DNI por tales medios, y comprobada la ausencia de procedimientos contra él, le dejan marchar; inmediatamente, el abogado presenta denuncia contra ellos por una falta de trato vejatorio.

Vistos estos datos, el *quid* del problema consiste en decidir si el instrumento de identificación empleado por el abogado es o no apto para acreditar su identidad: si lo es, la actuación de los policías sería irregular; si no, sería correcta. El art. 20.2 de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (LO 1/1992, de 21 de febrero) no aclara mucho, pues sólo afirma que la identificación se podrá producir «por cualquier medio», y la adecuación o no de tal medio es lo que debe dilucidarse en cada caso. En la sentencia que comentamos, la Audiencia Provincial entiende, creemos que correctamente, que un carné profesional es un documento suficientemente fehaciente para determinar la identidad de una persona, pues en él consta la foto de su titular, su nombre y apellidos, su firma y el sello de la entidad que emite el carné.

De esta manera, encontramos una resolución que pretende sentar una tesis sobre los medios válidos de identificación del ciudadano: según tal tesis, cualquier documento que tenga las mínimas garantías de veracidad (foto, sello, datos fundamentales) debe servir a los efectos de identificación. Nosotros añadimos que incluso deberían también ser admisibles otros medios no documentales, como los de carácter testimonial (declaración de personas conocidas de la policía y del afectado, o incluso del propio afectado si es conocido por alguno de los agentes actuantes).

J. Banacloche Palao

§ 17.—DENEGACION DE DESIGNACION DE ABOGADO DEL TURNO DE OFICIO. El carácter no preceptivo de intervención de abogado en el proceso de desahucio por falta de pago no es fundamento suficiente para denegar la solicitud de nombramiento de abogado de oficio hecha por la parte demandada-apelada para defenderse en apelación

Martínez Borrás c. Cusso Durán.
Tribunal Constitucional (Sala 2.ª).

Sentencia 92/1996, de 27 de mayo, recurso núm. 275/1994, BOE 21.6, 55.

Recurso de amparo presentado frente a Sentencia dictada por la Sección 4.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en apelación de juicio de desahucio por falta de pago.

Magistrado Ponente: Viver Pi-Sunyer.

Abogado: García Vidal.

Hechos y cuestiones jurídicas

En apelación de un juicio de desahucio por falta de pago, el demandado-apelado solicitó la designación de Abogado del turno de oficio para defenderse en el recurso. La solicitud le fue denegada por no ser preceptiva la intervención de Letrado en dicho tipo de proceso. El Tribunal Constitucional declara que el carácter no preceptivo de la intervención de Abogado no es fundamento suficiente para la denegación de la solicitud de Abogado de oficio, pues aun en los casos en que la intervención de Abogado no es preceptiva, el derecho fundamental a la asistencia letrada faculta a las partes para optar por la

defensa técnica y, en tal caso, el litigante que carece de recursos para litigar tiene derecho a que se le designe Abogado de oficio, por lo que ante la solicitud los órganos judiciales deben suspender el procedimiento hasta que se realice el nombramiento, salvo que de manera motivada aprecien que la solicitud es fraudulenta y abusiva, inspirada por un mero ánimo dilatorio. En todo caso, la denegación de Abogado de oficio, para vulnerar el art. 24 CE, ha de acarrear efectiva indefensión al litigante.

Fallo

Se estima el recurso de amparo, se declara que la denegación de la solicitud de designación de Abogado del turno de oficio vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del recurrente, se anula la sentencia de apelación de la Sección 4.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona y se retrotraen actuaciones para que se dé curso a la solicitud de Abogado de oficio hecha por el recurrente.

Fundamentos jurídicos

Primero: Aunque el recurso se dirige formalmente contra la sentencia de la Audiencia que estimó el recurso de apelación interpuesto por el arrendador demandante del juicio de desahucio seguido contra el ahora recurrente, la demanda centra su queja de amparo en la indefensión, contraria al art. 24 CE, con apoyo en dos motivos.

Por un lado, se alega la indefensión sufrida por el demandante en la primera instancia del proceso de desahucio, al no haber contado con asistencia letrada, lo que le privó de alegar y probar los motivos que le llevaron al impago de las rentas del alquiler en que se fundaba la acción de desahucio ejercitada contra él.

Por otro, se alega la indefensión causada al demandante en la apelación al haberle sido denegado el nombramiento del Abogado del turno de oficio solicitado, en atención a que en el juicio de desahucio no es preceptiva la defensa de Letrado. Todo ello le habría privado de alegar y acreditar convenientemente las circunstancias que hacían inaplicable al caso el art. 147.3 LAU, en contra de lo sostenido por el actor apelante en el recurso de apelación.

Segundo: Centrada de esta forma la cuestión, debe desestimarse el primer motivo de la queja de amparo, puesto que, de existir la indefensión que ahora se alega, ésta es exclusi-

vamente imputable al propio demandante, que no sólo no solicitó la asistencia de Letrado de oficio para que le defendiera en el juicio de desahucio, sino que compareció al acto del juicio y prestó conformidad con los hechos de la demanda, limitándose a señalar que había solicitado ayuda a la Generalidad para el pago de las rentas adeudadas. Esta pasividad o falta de diligencia del recurrente, que no articuló ningún tipo de defensa, ni interesó la asistencia de un Abogado de oficio, no podía ser suplida por el órgano judicial dado que en el juicio de desahucio por falta de pago de las rentas de un contrato de arrendamiento de vivienda, de conformidad con el art. 10.2 LEC, no es preceptiva la intervención de Letrado.

Tercero: Distinta es la solución que debe recibir el segundo motivo de amparo invocado. Este Tribunal ha tenido ya ocasión de declarar que entre el haz de garantías que integran el derecho a un proceso justo se incluye el derecho a la defensa y a la asistencia letrada que el art. 24.2 CE reconoce no sólo para el proceso penal sino también para el resto de los procesos, con las salvedades oportunas, y cuya finalidad es la de asegurar la efectiva realización de los principios de igualdad de las partes y de contradicción que imponen a los órganos judiciales el deber positivo de evitar desequilibrios entre la respectiva posición procesal de las partes, o limitaciones en la defensa que puedan inferir a alguna de ellas un resultado de

indefensión, prohibido en todo caso en el inciso final art. 24.1 CE (STC 47/1987).

También hemos declarado que el hecho de que la intervención de Letrado no sea preceptiva en un proceso determinado, con arreglo a las normas procesales, no priva al justiciable del derecho a la defensa y asistencia letrada que le reconoce el art. 24.2 CE, pues el carácter no preceptivo o necesario de la intervención del Abogado en ciertos procedimientos, no obliga a las partes a actuar personalmente, sino que les faculta para elegir entre la autodefensa o la defensa técnica, pero permaneciendo, en consecuencia, el derecho de asistencia letrada incólume en tales casos, cuyo ejercicio queda a la disponibilidad de las partes, lo cual conlleva, en principio, el derecho del litigante que carece de recursos económicos para sufragar un letrado de su elección, a que se le provea de Abogado de oficio, si así lo considera conveniente a la mejor defensa de sus derechos, siendo procedente el nombramiento de Abogado de oficio cuando se solicite y resulte necesario (SSTC 47/1987, 216/1988, 188/1991, 208/1992 y 276/1993).

De ello se sigue que para la efectividad del derecho a la defensa y asistencia letrada que se reconoce en el art. 24.2 CE, los órganos judiciales deben, en principio, acordar la suspensión del curso del procedimiento hasta tanto no le sea nombrado al litigante que carece de recursos económicos o que se ve en la impo-

sibilidad de contar con un Letrado de su elección, un Letrado del turno de oficio que asuma su defensa técnica en el proceso (SSTC 28/1981, 245/1988, 135/1991, 132/1992, 91/1994 y 175/1994); sin que ello implique necesariamente que siempre que se solicite un Letrado de oficio sea obligatorio proceder a su nombramiento, puesto que el derecho a la defensa y asistencia letrada debe compatibilizarse también con el derecho de la parte contraria a un proceso sin dilaciones indebidas, por lo que cuando la solicitud de Letrado de oficio se formule con el exclusivo propósito de dilatar la duración normal del procedimiento y retrasar así la decisión final del proceso, y se muestre claramente innecesaria, de forma que no encuentre su justificación en el derecho de defensa sino en el manifiesto abuso de derecho o en el fraude de ley, los órganos judiciales, razonándolo debidamente, podrán rechazar las solicitudes de asistencia letrada abusivas o injustificadas (art. 11.2 LOPJ y SSTC 30/1981 y 47/1987).

En todo caso, este Tribunal en la línea de lo declarado por las SSTEDH 9 octubre 1979 (caso *Airey*) y 25 abril 1983 (caso *Pakelli*), ha señalado que desde la perspectiva constitucional, la denegación de la asistencia letrada no conlleva sin más una vulneración del art. 24.2 CE. Para que esto suceda es necesario que la falta del Letrado de oficio solicitado, en atención a las circunstancias concurrentes en el caso, haya producido al solicitante una real y efectiva situación de indefensión material, en el sentido de que la autodefensa se haya revelado insuficiente y perjudicial para el litigante impidiéndole articular una defensa adecuada de sus derechos e intereses legítimos en el proceso, es decir, que se haya producido un menoscabo real y efectivo de su derecho de defensa (SSTC 161/1985, 47/1987, 178/1991, 162/1993, 175/1994 y 51/1996).

Cuarto: En el presente caso, la decisión del Juzgado de denegar el nombramiento del Letrado de oficio

solicitado por el ahora recurrente para que le asistiera en la impugnación u oposición al recurso de apelación interpuesto por el arrendador contra la sentencia de desahucio, con fundamento en que con arreglo al art. 10.2 LEC no es preceptiva la intervención de Letrado en este tipo de procedimientos, resulta injustificada y contraria a la citada doctrina constitucional.

Por otra parte, como señala el Ministerio Fiscal, el objeto de la pretensión era jurídicamente complejo, ya que suponía rebatir la posibilidad de rehabilitar el contrato de arrendamiento y evitar el lanzamiento, lo que exigía la prueba de la inexistencia de fraude de ley. La complejidad de la cuestión planteada, unida a la limitada preparación cultural y a la falta total de conocimientos jurídicos del recurrente, permite concluir que, en el caso que nos ocupa, la denegación de Abogado del turno de oficio solicitado por el actor provocó una indefensión con trascendencia constitucional.

COMENTARIO

En esta sentencia el Tribunal Constitucional abunda en la idea, ya expuesta en las sentencias que en ésta se citan, de que el derecho a la defensa de oficio no depende del carácter legalmente preceptivo de la intervención de Abogado. Incluso cabría añadir, cosa que esta Sentencia no hace porque no resulta necesario, que tampoco debería depender de la carencia de recursos para litigar. Carácter preceptivo o facultativo de la intervención de Abogado, defensa letrada de oficio o mediante Abogado de libre elección y derecho a una asistencia jurídica gratuita son instituciones conceptual y jurídicamente distintas, por mucho que con frecuencia se realicen mixtificaciones indebidas de las mismas. Y siendo distintas, el derecho a la asistencia letrada se da cualquiera que sea la combinación de las mismas que en cada caso disponga el legislador. Por lo demás, sigue sin parecer correcto hacer depender la vulneración del derecho a la asistencia letrada, como hace esta sentencia, de que la privación de defensa letrada produzca o no efectiva indefensión. Si para entender vulnerado el derecho a la asistencia letrada se exige un resultado de indefensión, dicho derecho carece de sustantividad o contenido propios, porque la prohibición de indefensión ya se encuentra genéricamente recogida en el artículo 24.1 CE (cfr. Ignacio BORRAJO INIESTA, Ignacio DIEZ-PICAZO GIMENEZ, Germán FERNANDEZ FARRERES, *El derecho a la tutela judicial y el recurso de amparo. Una reflexión sobre la jurisprudencia constitucional*, Madrid, 1995, págs. 102-103).

I. Díez-Picazo